

Volume II | Issue 3 | March-April | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатиға мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

AVLIYAQULOV Tolib Xolmurodovich
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
katta o'qituvchisi (PhD)

AXMEDOVA Gulnoza Zoir qizi
"Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi
magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10968368>

OLIV TA'LIM TIZIMI AKADEMIK HAMJAMIYATI TOMONIDAN GENDER TENGLIGI G'OYASINI QO'LLAB-QUVVATLASHINING SHVED MODELII

ANNOTATSIYA

Maqolada oliy ta'lim tizimi akademik hamjamiyati tomonidan gender tengligi g'oyasini qo'llab-quvvatlashining shved modeli qalamga olingan. Mualliflar tarixan shakllangan shvedlarning mentaliteti va davlat feminizmi gender tengligi siyosati davlat mafkurasi bilan mos kelishi, oliy ta'lim tizimi akademik hamjamiyati tomonidan bu modeli qo'llab-quvvatlanganligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, gender tengligi, shved modeli, mentalitet, davlat feminizmi, davlat mafkurasi, akademik hamjamiyat.

ШВЕДСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ ИДЕИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА АКАДЕМИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье описана шведская модель поддержки идеи гендерного равенства академическим сообществом системы высшего образования. Авторы подчеркивают, что исторически сложившийся шведский менталитет и государственный феминизм совместимы с государственной идеологией политики гендерного равенства, и эта модель поддерживается академическим сообществом системы высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, гендерное равенство, шведская модель, менталитет, государственный феминизм, государственная идеология, академическое сообщество.

THE SWEDISH MODEL OF THE SUPPORT OF THE IDEA OF GENDER EQUALITY BY THE ACADEMIC COMMUNITY OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

ANNOTATION

The Swedish model of support for the idea of gender equality by the academic community of the higher education system is described in the article. The authors emphasize that the historically formed Swedish mentality and state feminism are compatible with the state ideology of gender equality policy, and this model is supported by the academic community of the higher education system.

Key words: higher education, gender equality, Swedish model, mentality, state feminism, state ideology, academic community.

Kirish (Introduction)

Gender tengligi demokratik jamiyat barpo etish, jinsga qarab kamsitishning barcha shakllariga barham berish, ijtimoiy taraqqiyotga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Turli jamiyatlar (va turli madaniyatlar) gender tengligiga intilishda turli yo'llardan borishi mumkin, ayollar va erkaklar o'zlarining afzalliklari va maqsadlariga ko'ra turli rollarni va turli yakuniy natijalarni tanlashda erkindirlar. Shu nuqtai nazardan, Shvetsiyaning gender tengligi zamonaviy Shvetsiyaning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotining tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan, ayol va erkak jinsi vakillari deyarli bo'lgan etakchi mamlakatlardan biri sifatidagi tajribasiga alohida e'tibor qaratiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

"Gender tengligi" atamasi bir qator ta'riflarni oldi, bu huquqshunos olimlar, madaniyatshunoslar, sotsiologlar, iqtisodchilar va o'qituvchilar N.Hrytsyak, S.Hryshak, L.Kobylyanska, T.Melnyk, N.Shvedova va boshqalar, talaba yoshlarni ta'lim va tarbiyalash tizimida gender tengligini ta'minlash bilan bog'liq muammolarni hal etishning xorijiy tajribasi O.Vashetina, A.Brylova, N.Zabelina, E.Israelyan, T.Martsenyuk, O.Tokmenko, A.Sharko va boshqalar tadqiqotlarida o'z aksini topdi.

Shvetsiya jamiyatida, xususan, oliy ta'limda gender tengligi g'oyasining genezisini ko'rib chiqsak, shvedlar tarixi, turmush tarzi va mentalitetida paydo bo'lishining zaruriy shartlari farovonlik modelining shakllanishi bilan bog'liq.

T.Marceniukning fikricha, "gender tengligi davlat darajasida teng darajada ta'minlanadi va erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlar masalasi Shvetsiya jamiyati uchun qadriyatdir" [1, B.43-44].

N.Plevako shunday ta'kidlaydi: "Shvetsiya modeli nafaqat iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar, balki u tarixan shakllangan va qisqa vaqt ichida yo'qolib keta olmaydigan madaniyatning alohida turi, xulq-atvor stereotiplari, mentalitetidir" [5, B.43-44].

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

"Shved modeli" deganda odatda ma'lum siyosiy barqarorlik va jamiyatda nisbiy qarama-qarshilik yo'qligi sharoitida iqtisodiy o'sishni yuqori darajadagi ijtimoiy xavfsizlik bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashtirgan davlat tushuniladi.

Shvetsiyaning tarixiy rivojlanishi jarayonida shvedlarning konsensusga erishish qobiliyati, demokratiya va ijtimoiy faollik, o'zaro hurmat, bag'rikenglik va bag'rikenglik, xususan, gender xilma-xilligi masalalarida, tenglik va adolatga intilish, yuqori darajadagi huquqiy ong va qonunga hurmatning paydo bo'lishi "Shved modeli"ning asosi bo'lgan xarakterli xususiyatlarni tashkil etadi.

Tadqiqotchilar Shvetsiya modelining mohiyatini har qanday ijtimoiy muammolarni hal qilishda murosa yondashuvi deb hisoblaydilar, bu muhim qarorlarni qabul qilishda turli nuqtai nazar va fikrlarni hisobga olgan holda muzokaralar yo'li bilan maqsadlarga erishishni o'z ichiga oladi.

“Bugungidek, yuzlab yillar oldin bo‘lgani kabi, alohida odamlarning irodasi zo‘ravonlik yordamida (ayniqsa, ochiq shaklda) emas, balki xalqning jamoaviy irodasi bilan konsensusga erishdi” [5, 7, 8].

Ijtimoiy va siyosiy murosaga, shu jumladan jinslar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlardagi murosaga moyillik shved bag‘rikengligining muhim xususiyati bo‘lib, uning tarkibiy qismlaridan:

- gender bag‘rikengligi - boshqa jins vakillariga xolis munosabat, seksizmning namoyon bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslikdir [6, B.211];

- “kognitiv, hissiy va xulq-atvor darajasida jinsga asoslangan zo‘ravonlikning har qanday shaklini boshdan kechirganlarni faol qo‘llab-quvvatlash” [7, B.140].

Shvetsiya jamiyatining bag‘rikengligi nafaqat real hayotda namoyon bo‘ladi, balki turli davlat mexanizmlari, xususan, qonun hujjatlari bilan mustahkamlangan. 2009 yilda diskriminatsiyaga qarshi oldingi qonunlar o‘rnini bosadigan yangi “Diskriminatsiya to‘g‘risida”gi qonun kuchga kirdi va qo‘shimcha ravishda yoshni kamsitish va gender identifikatorini taqiqlash joriy etildi.

Shvedlarni boshqa xalqlardan uzoq vaqt ajratib turadigan shved modelining yana bir ajralib turuvchi jihati muzokaralar madaniyati, konsensus qarorlar qabul qilish asosida sheriklik munosabatlarini yaratish qobiliyati bilan bog‘liq - demokratiya.

Tarixan Shvetsiyada davlatlar va aholi qatlamlari o‘rtasidagi tafovutlar unchalik aniq bo‘lmagan va davlat cheklovlari va imtiyozlari fuqarolik jamiyatining shakllanishini shartlashtirgan juda shartli xususiyatga ega edi. Bu kurash 19-asrning ikkinchi yarmida boshlangan, ijtimoiy taraqqiyot jarayonida yuzaga keladigan muammolarga javob sifatida tug‘ilgan va “xalq uchun harakat qilish zarurligini his qilgan aholi uchun demokratiya maktabiga aylangan xalq harakati shaklida” kerakli o‘zgarishlar va bu maqsadlarni amalga oshirish uchun kuch”.

O‘ziga xos xalq harakati sifatida Shvetsiyada ayollar harakati shved ayollarining o‘z mavqeidan va jamiyatdagi jinslarning tengsizligidan noroziligi tufayli paydo bo‘lgan, uning boshlanishi birinchi shved feministi - 1884 yilda Fridrika Bremer bilan bog‘liq.

Ayollarga mulkka egalik qilish va uni tasarruf etish huquqini berish uchun kurashgan Fredrika Bremer uyushmasi, maktab kengashlari va kambag‘allar bilan ishlash qo‘mitalaridagi ayollar vakili, xotin-qizlar uyushmalari ayollarning iqtisodiy mustaqilligini faol himoya qildilar, ishlaydigan onalarning huquqlarini qo‘llab-quvvatladilar.

Feministik dasturning asosiy qoidalari ayollarning erkaklar bilan teng huquqli ta’lim olishlari va kasbiy faoliyatda o‘zini o‘zi anglashlari quyidagilardan iborat edi.

1902-yilda jurnalist va pedagog-islohotchi A.Uitlok rahbarligida ayollarning saylov huquqini qo‘llab-quvvatlash milliy ittifoqi tuzilib, u saylov huquqi doirasida ayollar harakatini safarbar etishga hissa qo‘shdi, buning natijasida ayollarning saylov huquqi ta’minlandi.

1919-1921 yillarda Shvetsiya konstitutsiyasini qayta ko‘rib chiqish jarayonida tan olingan [2, B.25].

Ta’kidlash kerakki, xalq harakatlarining rivojlanishi va ular tomonidan qo‘llanilgan usullar hech qachon zo‘ravonlik bilan bog‘lanmagan, aksincha, Shvetsiyadagi hokimiyat ishtirokchilarining faoliyatiga nafaqat aralashmagan, balki muvaffaqiyatga hissa qo‘shgan [5, B.8].

Shvedlar tarixiy jihatdan asosiy sotsial-demokratik qadriyatlarga - erkinlik, tenglik, birdamlik uchun sezgir hisoblanadi, chunki “farovonlik va birdamlik tamoyillari Shvetsiyaning maxsus ijtimoiy tuzilishida allaqachon o‘rnatilgan” [9, B.74].

O.Lebedevning guvohlik berishicha: “Shvetsiya jamiyatida nisbiy tenglik amalda sezilmaydigan sinfiy qarama-qarshiliklarga ega edi va ko‘pincha Shvetsiyadagi dehqon jamoalari ijtimoiy qarorlar qabul qilishda ruhoniylar yoki zodagonlardan kam ta’sir ko‘rsatmadi” [8, B.37].

Shunday qilib, shved xalqiga xos bo‘lgan va shvedlar tomonidan eng ko‘p qadrlanadigan navbatdagi xususiyat - bu tenglik va adolatga intilish.

Shvetsiyalik siyosatshunos M.Eduards tenglik va adolatni Shvetsiya siyosiy madaniyatida asosiy qadriyatlar deb biladi [10].

Bu yerda adolatga boʻlgan talab tenglik bilan chambarchas bogʻliq, shuning uchun u, eng avvalo, qonun oldida tenglik, tibbiy yordam olish, taʼlim olish va axborotdan hamma uchun bir xil foydalanishda namoyon boʻladi.

Tenglik, shved tadqiqotchilarining fikricha, ijtimoiy faollikni, fuqarolik jamiyati samaradorligini oshiradi va shaxsga koʻproq mustaqillik beradi.

Shvedlarning davlat darajasida gender tengligini taʼminlashga eng katta hissa qoʻshadigan oʻziga xos xususiyatlaridan biri shvedlarning huquqiy ongi va qonunga boʻysunishi hisoblanadi, bu “qonunlar oddiy fuqaro uchun ham bir xil daxlsizdir” degan qatʼiy ishonchda ifodalanadi” [11, B.67].

Umuman, Skandinaviya mamlakatlarida, xususan, Shvetsiyada gender tengligining yuqori darajasi olimlar tomonidan jamiyatning ijtimoiy tenglik qadriyatlarini qabul qilishi, shuningdek, rivojlangan ayollar harakati natijasida yuzaga kelgan siyosat bilan bevosita bogʻliq.

D.Stetsonning fikricha, “davlat feminizmi” Skandinaviya farovonligi haqidagi tadqiqotlarda ishlab chiqilgan tushuncha boʻlib, unda olimlar davlat siyosatining ayollar mavqeini yaxshilashga taʼsiri masalasini koʻtaradilar [12, B.197].

Ushbu turdagi feminizmning asosiy gʻoyasi jamiyatning ayollarga nisbatan doʻstona munosabatida boʻlib, u ayollarning teng huquqlarini taʼminlash muammosini ustuvor vazifalardan biri deb hisoblaydi va ularni “marginallashtirilgan ayollar guruhlari” sifatida emas, balki boʻysunuvchi holatda deb hisoblaydi [13, B.22].

Davlat feminizmi nazariyasiga koʻra, faol feministik guruhlarining mavjudligi hokimiyat va boshqaruv organlarining gender vositalarini joriy etish va ularning faoliyati va qarorlar qabul qilish jarayoniga gender siyosati tarkibiy qismlarini kiritishga ijobiy munosabati uchun sharoit yaratadi [1, 2, 14].

Tadqiqotchilar davlat feminizmining asosiy belgilarini ayollar va erkaklar oʻrtasidagi tenglik tamoyilini eʼlon qilish deb hisoblashadi.

Tadqiqotchilar [1, 2, 14] davlat feminizmining asosiy belgilarini quyidagilar deb hisoblaydilar:

- mamlakat konstitutsiyasida ayollarning erkaklar bilan tengligi tamoyilining eʼlon qilinishi va uning taklif etilayotgan strategiyalarga taʼsiri;
- qonunchilikda tenglik konstitutsiyaviy prinsipini mustahkamlash;
- tenglik siyosati va uning natijalari monitoringi;
- gender tengligini taʼminlashning milliy mexanizmlarini yaratish.

T.Tyaynenning fikricha, “davlat feminizmi - oʻzini “rasmiy mafkura, gender tengligi siyosati va institutlarini shakllantirishda, davlat organlarida xotin-qizlar vakilligining sezilarli darajada oshishida, davlat va ayollar tashkilotlarini munitsipal moliyalashtirish tizimlari va oliy taʼlimda gender tadqiqotlarini yoʻlga qoʻyish” [2, 3].

M.Eliasson fikriga koʻra, Shvetsiyadagi oliy taʼlimda milliy ayollar va gender tadqiqotlarini institutsionalizatsiya qilishning jadal jarayoni va shu bilan gender tengligi gʻoyasini ilgari surish boshlandi.

XX asrning 1980-yillarida universitet tuzilmalariga feministik tadqiqotlar bilan shugʻullanadigan ayollar olim uyushmalari qoʻshila boshlagan.

1978 yilda Uppsala shahrida Shvetsiyaning eng qadimgi universiteti qoshida Ayollarni oʻrganish markazi ochilganidan boshlab, oʻn yarim yil ichida shunga oʻxshash ayollar markazlari ochildi. Ularning aksariyati keyinchalik gender tadqiqotlari markazlari, deb oʻzgartirildi.

E.M.Svenson va O.Gunnarson gender tengligiga erishish uchun taʼlim tizimining muhimligini taʼkidlaydilar. Ular taʼlim tizimining oʻzida ham, kasbiy martaba va mehnat bozoridagi imkoniyatlarga intilishda ham gender stereotiplarini oʻzgartirish vositasi sifatida koʻradilar.

Olimlarning ta'kidlashicha, "ta'lim nazariyasi va amaliyotining muhim qismiga singib ketgan demokratik qadriyatlar gender tengligini har tomonlama qamrab oladi, shuning uchun maktablar, oliy o'quv yurtlari uzoq vaqtdan beri gender tengligini rag'batlantirishga majbur bo'lib kelgan" [16, B.49-50-b].

Hukumatning ayollar tadqiqotlari bo'yicha hisoboti natijalariga ko'ra, 1996-yilda Shvetsiya Riksdag gender tadqiqotlari bo'yicha Milliy kotibiyatni [16] tashkil etishga qaror qildi.

Kengash tarkibiga rais va olti nafar a'zo kirgan kotibiyat universitet va mustaqil markazlar negizida gender masalalari bilan shug'ullanuvchi akademiklar va yosh tadqiqotchilar ishini nazorat qiladi va muvofiqlashtiradi. Kotibiyatning asosiy vazifalari Shvetsiyada gender tadqiqotlari haqida umumiy ma'lumot berish, tadqiqot natijalarini akademik hamjamiyat, siyosatchilar, jamiyat va boshqalar orasida tarqatish, gender muammolari, xususan, davlat darajasida ham, shvedlarning jamoat ongida ham gender tengligiga erishish muhimligi haqida xabardorlikni oshirish, tadqiqotning barcha sohalarida gender integratsiyasi imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat edi.

Yuqorida nazariy tahlillar Shvetsiya gender tengligi siyosatini davlat mafkurasi bilan mos holda oliy ta'lim akademik hamjamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlashishi bu modelining intensiv shakllanishiga bevosita ta'sir o'tkazdi, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Shvedlarning milliy xarakteri va turmush tarzining o'ziga xos xususiyatlari shvedlarning gender o'zaro munosabatlarida murosaga kelishni o'z ichiga olgan konsensusga erishish qobiliyati; o'zaro hurmat, bag'rikenglik, xususan, gender xilma-xilligi masalalarida ommaviy, shu jumladan, ayollar, harakatlar va ayollar faolligining tarqalishida namoyon bo'lgan demokratiya va ijtimoiy faollik, gender jihatlarini ham hisobga oladigan tenglik va adolatga intilish; normativ gender qoidalariga rioya qilish imkonini beradigan yuqori darajadagi huquqiy ong va qonunga hurmat o'z ichiga oladi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Марценюк Т.О. Інституційні засади регулювання гендерних відносин: дис. канд. соц. наук: 22.00.03 / Національний університет «Києво-Могилянська академія». К., 2009. 307 с.
2. Тийайнен Т.В. Теория и практика феминистского движения в Швеции во второй половине XX века: автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.03 / Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 2006. 36 с.
3. Чулицкая Т. Демонтаж государства всеобщего благосостояния. Палітычная сфера. 2005. № 4. С. 61-67.
4. Svensson, E.M., Gunnarsson A. (2012). Gender Equality in the Swedish Welfare State. *Feminists law*, Vol 2, No 1, 1-27.
5. Плевако Н. Шведская модель: прошлое и настоящее. Аналитическая записка. 2015. №11. 15 с. URL: <http://instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/an11.pdf>
6. Круглова Н.В. Перспективы гендерной толерантности в России. Известия Российского гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2009. № 108. С. 210-217.
7. Дороніна Т.О. Гендерна толерантність. Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект: кол. монографія / кол. авт., за заг. ред. проф. Н.А. Сейко. Житомир: Волинь, 2014. С.139-141.
8. Лебедев А.С. Концепция социального государства в шведской политической науке. Генезис и эволюция: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.01 / Санкт-Петербургский гос. политех. ун-т. Санкт-Петербург, 2014. 160 с.
9. Эспинг-Андерсен Ё. Создание социал-демократического государства благосостояния. Создавая социальную демократию. Сто лет Социал-демократической рабочей партии Швеции / Под ред. К. Мисгельда, К. Молина, К. Омарка. М.: Весь Мир, 2001. С. 71-110.
10. Eduards M.L. (1991) Toward a Third Way: Women's Politics and Welfare Policies in Sweden. *Social Research* 58 (3): 677 - 705.
11. Николаева Т.С., Козловская В.В. Шведский национальный характер: взгляд из России. XXXIV Неделя науки СПбГПУ: Материалы межвузовской научно-технической конференции. Ч. IX. 2006. С.67-68.
12. Stetson D. (1997). Gender and European Politics: The Limits of Integration. *PS: Political Science & Politics*, 30 (2), 195-197. doi:10.2307/420491
13. Марценюк Т. Фемінізм «по-шведськи» чи роль жіночого руху в забезпеченні гендерної рівності у Швеції. Гендерний журнал «Я». 2010. № 4 (26). С. 22-25.
14. Воронина О.А. Гендерное равенство как структурный элемент государственной политики в скандинавских странах. Новый взгляд. Международный научный вестник. № 4. 2014. С. 133-151. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21719948>
15. Eliasson M. (1991). Feminist research in Sweden in the 1990s. *Women's studies and research in the Nordic countries*. Turku: Norma. P. 46-53.
16. Gunnarsson Å., Svensson E.-M. (2009). *Genusrättsvetenskap [Gender legal studies]*. Lund: Studentlitteratur. 265 p.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz